

NADEJDA PĂDURE: UN PROMOTOR AL CULTURII ȘI EDUCAȚIEI

Vera CIOCAN,
Biblioteca IP LT „Mitropolit
Nestor Vornicescu”,
satul Lozova, raionul Strășeni

Rezumat: Articolul reprezintă un omagiu aniversar adus directorului Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu” din Strășeni, Nadejda Pădure, care, prin inițiativele sale, a transformat biblioteca într-un centru viu de cultură, cunoaștere și inovație. Au fost puse în evidență atât prioritățile sale de modernizare a bibliotecii și de adaptare a serviciilor acesteia la cerințele actuale, cât și abilitățile organizatorice remarcabile.

Cuvinte-cheie: Nadejda Pădure, abilități organizatorice, Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu”, Strășeni, proiecte locale și parteneriate internaționale.

Abstract: This article is an anniversary tribute to Nadejda Pădure, the director of the "Mihail Sadoveanu" District Public Library in Strasen. She creatively transformed the library into the genuine center of culture, science and innovation. The author foregrounds both the priorities of the library modernization adaption services to current requirements, as well as remarkable organizational skills of Nadejda Pădure.

Keywords: Nadejda Pădure; organizational ability; "Mihail Sadoveanu" District Public Library, Strasen; local projects and international partnerships.

Acum, când primăvara cea aducătoare de bucurie și voie bună a sosit cu alaiul ei de flori, lumină și culoare, am înmuiat penelul în minunatele culori ale primăverii ca să schițez portretul unei Doamne de excepție – Nadejda Pădure, directoarea Bibliotecii Publice Raionale „Mihail Sadoveanu”, Strășeni.

Dumnezeu i-a împodobit chipul și sufletul cu toate darurile – frumusețe, feminitate, eleganță, generozitate –, dar mai presus de toate a înzestrat-o cu o nemărginită

putere de a iubi oamenii. Cu sufletul cald și luminos își păstrează energia, pofta de viață, care i-a adus nenumărate satisfacții personale și profesionale.

Într-o lume în continuă schimbare, unde tehnologia redefineste modul în care accesăm informația, bibliotecile continuă să rămână un pilon al culturii și educației. În raionul Strășeni, această misiune este susținută cu pasiune și devotament de către Nadejda Pădure. Prin inițiativele sale, biblioteca a fost transformată într-un centru viu de cultură, cunoaștere și inovație. Dumneaei este un bibliotecar de vocație, cu tendințe de a atinge constant armonia între gând, faptă și sentiment, ce urmărește scopul nobil de a aduce copiii la izvorul și lumina cărții.

Una dintre prioritățile sale a fost modernizarea bibliotecii și adaptarea serviciilor acesteia la cerințele actuale. Astfel, biblioteca din Strășeni a fost dotată cu echipamente IT moderne, oferind cititorilor acces la internet și resurse digitale. Prin proiecte loca-

le și parteneriate internaționale, instituția a devenit mai accesibilă pentru toate categoriile de vârstă. În plus, au fost implementate programe speciale pentru a crește interesul tinerilor pentru lectură, combinând metodele tradiționale cu tehnologia digitală. Atelierele de lectură interactive și cluburile de carte au devenit tot mai populare, atrăgând numeroși elevi și studenți.

Înzestrată cu abilități organizatorice, permanent receptivă la tot ce e nou, plină de inițiativă și idei, directoarea se remarcă prin activități ce se impun prin originalitate, creativitate și utilitate, făcându-se cunoscute atât în țară, cât și peste hotare.

Cunoscătoare și păstrătoare a tradițiilor naționale, Nadejda Pădure e o promotoare a datinilor strămoșești, cultivă dragostea de limbă și neam. Sub conducerea sa, Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” a devenit un centru de promovare a culturii naționale și internaționale. Aici au avut loc numeroase lansări de carte, expoziții de artă, întâlniri cu scriitori și dezbateri literare.

Un exemplu remarcabil a fost lansarea romanului-cronică „Marele Nanu sau Stejarul genealogic Dicescu”, de Ion Anton, un eveniment deosebit prin care s-a evidențiat contribuția familiei Dicescu la cultura și istoria națională. În cadrul acestui eveniment, Nadejda Pădure a subliniat importanța păstrării memoriei istorice prin literatură și cercetare.

Biblioteca din Strășeni a fost, de aseme-

nea, gazda unor expoziții tematice dedicate scriitorilor clasici și contemporani, menite să inspire tânăra generație și să încurajeze lectura.

Pe parcursul activității profesionale dumei și-a luat drept aliați: răbdarea, modestia, onestitatea, toleranța, obiectivitatea, care-i confirmă măiestria profesională. Pe lângă activitatea desfășurată în biblioteca raională, Nadejda Pădure a contribuit și la revitalizarea bibliotecilor din mediul rural. Un exemplu recent este redeschiderea Bibliotecii Publice din Căpriană, care a fost renovată și dotată cu noi resurse. Evenimentul de inaugurare a reunit reprezentanți ai administrației locale, scriitori și bibliotecari din întreaga regiune. În discursul său Nadejda Pădure a subliniat importanța păstrării și dezvoltării rețelei de biblioteci din satele Moldovei, astfel încât și comunitățile mai mici să beneficieze de acces la cultură și informație.

Datorită devotamentului său, ea a reușit să transforme Biblioteca Publică Raională „Mihail Sadoveanu” din Strășeni într-un spațiu modern, atractiv și dinamic. Prin inițiativele sale, biblioteca oferă acces la cărți și informație, revenindu-i și un rol activ în educația comunității și în promovarea valorilor culturale.

Cu astfel de lideri dedicați, bibliotecile din Republica Moldova își păstrează relevanța și continuă să fie faruri ale cunoașterii și dezvoltării intelectuale.